

Vom Nischenmarkt in die Expansion: Die aktuelle Dynamik des deutschen Online-Lebensmitteleinzelhandels im Kontext der Transformationsforschung

Sebastian Dederichs und Peter Dannenberg

1 Einleitung

Produkte und Dienstleistungen online zu erwerben, ist heutzutage für die meisten Internetnutzer zur Selbstverständlichkeit geworden. Nur wenige Produkte oder Dienstleistungen sind noch von der Möglichkeit des Online-Kaufs ausgenommen. Dabei weisen die einzelnen Gütergruppen eine unterschiedliche Eignung für den Online-Handel auf. Insbesondere Produkte, die sich leicht verschicken lassen, wenig Serviceaufwand erfordern, deren Qualitätszustand während des Transportes nicht beeinträchtigt wird und wenig sperrig sind, eignen sich für den digitalen Einkauf (vgl. SCHÖGEL 2012: 73). Wenngleich bereits in den 1990er Jahren erste Entwicklungsimpulse im Online-Lebensmitteleinzelhandel (im Folgenden als OLH bezeichnet) zu verzeichnen waren (vgl. DANNENBERG & FRANZ 2014), war es lange Zeit – trotz stetig steigender Zuwachsraten des allgemeinen Online-Handels – unüblich, Lebensmittel online einzukaufen. Vor allem frische Lebensmittel wurden aufgrund des hohen logistischen Aufwands von diesem Distributionskanal ausgeschlossen. In den vergangenen Jahren ist jedoch eine deutlich höhere Marktaktivität im OLH zu verzeichnen, die auf eine Veränderung der verschiedenen Einflussfaktoren und äußeren Rahmenbedingungen gegenüber der Situation in den 1990er Jahren schließen lässt. Sowohl der technologische als auch gesellschaftliche Veränderungen spielen dabei eine übergeordnete Rolle (vgl. LINDER & RENNHAKE 2012: 1). Dennoch ist zu beobachten, dass Deutschland im OLH im Vergleich zu anderen europäischen Märkten und den USA deutlich zurückliegt. Während derzeit beispielsweise in Großbritannien Jahresumsätze für online gekaufte Lebensmittel bei ungefähr 15 Mrd. US-Dollar (vgl. EHI RETAIL INSTITUTE 2015) liegen, bleibt der digitale Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland unter einem Anteil von 1 Prozent am gesamten Umsatz des deutschen Lebensmitteleinzelhandels (vgl. DOPLBAUER 2015: 6) bei einem Jahresumsatz von circa 1,2 Mrd. Euro (vgl. GASSMANN 2015) weit zurück. Der allgemeine Online-Handel im Non-Food-Segment schaffte es 2013 dagegen auf einen Anteil von etwa 18 Prozent (vgl. HDE 2014: 4). Im Gegensatz zu den 1990er Jahren beteiligen sich aber inzwischen auch in Deutschland etablierte stationäre Einzelhändler am Online-Handel mit Lebensmitteln (vgl. DANNENBERG, FRANZ & LEPPER 2015: 133), sodass künftig mit einem deutlichen Wachstum in diesem Segment zu rechnen ist (vgl. WAGNER & WIEHENBRAUK 2014: 10).

Bisher ist nur unzureichend geklärt, warum und inwiefern der OLH in Deutschland in den 1990er Jahren anders als in anderen Ländern kaum an Bedeutung gewonnen hat, nun aber offenbar in eine Expansionsphase mit bedeutenderen Umsatzanteilen übergeht. Die bisherigen Entwicklungen weisen darauf hin, dass die Ursachen hierfür unterschiedlicher Art sind und sowohl in Veränderungen des OLH selbst als auch in Veränderungen des nationalen Umfelds, z.B. in den technologischen, institutionellen und den Nachfrage-Bedingungen liegen (vgl. auch DANNENBERG, FRANZ & LEPPER 2016: 137ff). Diese Ursachen sollen daher im vorliegenden Beitrag genauer untersucht werden. Hierbei nutzt dieser Beitrag – für Untersuchungen im Bereich des Handels erstmalig – den Ansatz der Multi-Level Perspektive (MLP) (GEELS 2002) durch den bereits in anderen Wirtschaftssegmenten eine umfangreiche und systematische Analyse des Übergangs von unternehmerischen Innovationen aus Nischen heraus zur weiten Verbreitung durchgeführt wurde. Durch die Untersuchung der Anwendbarkeit des MLP-Ansatzes verfolgt der Beitrag somit auch das Ziel, einen neuen konzeptionellen Zugang zur systematischen Analyse der Dynamik des OLH aufzuzeigen und zur Diskussion zu stellen. Da die größten marktstrukturellen Veränderungen im Bereich der Vollsortiment-Anbieter zu erwarten sind, werden diese im Folgenden als Untersuchungsobjekt mit einer klaren Fokussierung der Angebotsseite betrachtet.

2 Historischer Hintergrund: Von der Experimentierphase der 1990er Jahre bis heute

Die Entwicklung des OLH seit den 1990er Jahren lässt sich zunächst im Kontext des Lebenszyklus von Betriebsformen (vgl. HEUSS 1965, KULKE 2006, MCNAIR 1958, NIESCHLAG 1954) darstellen. Dieser geht von einer Zyklus-Abfolge unterschiedlicher Phasen aus (vgl. Abbildung 1).

Abb. 1: Positionierung des OLH im Lebenszyklus von Betriebsformen

Quelle: verändert nach KULKE 2006: 166

Generell wird beim Lebenszyklus Ansatz von einem typischen Phasenverlauf ausgegangen (vgl. Abb. 1). In der Entstehungs- und Experimentierphase erfolgen Organisationsinnovationen, mit Hilfe derer die Marktakzeptanz ermittelt werden soll. Bestimmt wird diese Phase durch wenige risikobereite Pionierunternehmen (vgl. KULKE 2006: 150). Erst wenn sich eine neue Organisationsinnovation/neue Betriebsform als attraktiv erwiesen hat, steigt die jeweilige Betriebsform in eine Aufstiegs- bzw. Expansionsphase auf, der Marktanteil der Betriebsform erhöht sich und imitierende Unternehmen beteiligen sich am Marktgeschehen. Typisch für diese Phase ist zudem, dass häufig ältere Betriebsformen durch neuere ersetzt werden. Die Reifephase wird erreicht, wenn zugleich der maximale Marktanteil der Betriebsform erreicht wird. Schließlich kommt es in der Rückbildungsphase zu einem schrumpfenden Marktanteil, sodass ein intensiver Wettbewerb zwischen den verbliebenen, meist konservativen, Unternehmen herrscht und die Betriebsform letztendlich wieder aus dem Markt ausscheidet (vgl. KULKE 2006: 151ff). Der OLH scheint hierbei nun aus einer Experimentierphase in eine Expansionsphase überzugehen.

Lebensmittel über den Distanzhandel¹ zu beziehen, ist zunächst keine neue Entwicklung. So werden Lebensmittel auch über den sog. ambulanten Einzelhandel erworben, bei dem die Ware nach dem Domizilprinzip an der Haustüre der Kunden verkauft wird (vgl. HEINEMANN 2011: 20f). Unternehmen wie Bofrost oder Eismann verfolgen erfolgreich derartige Geschäftsmodelle in Deutschland bereits seit einigen Jahrzehnten.

Die ersten Internetseiten für den Online-Handel mit Lebensmitteln entstanden bereits in den 1990er Jahren. Durchsetzen konnten sich diese aber kaum, sodass der Distanzhandel mit Lebensmitteln lange Zeit ein Nischenmarkt blieb (vgl. DANNENBERG & FRANZ 2014). In dieser jungen Experimentierphase des OLH entstanden zahlreiche Online-Supermärkte, deren Angebote vornehmlich auf Berufstätige ausgelegt war, die in ihrem Alltag nur wenig Zeit aufbringen können, um die Waren des täglichen Bedarfs einzukaufen. Auch etablierte Versandhändler wie beispielsweise die Otto-Gruppe beteiligten sich an diesen ersten Versuchen. Wegen des ausbleibenden Erfolges wurden die meisten Versuche jedoch relativ schnell eingestellt; die Otto-Gruppe beendete 2003 ihre Testphase im Online-Lebensmittelmarkt (vgl. LINDER & RENNHAKE 2012: 1; THEUVSEN & SCHÜTTE 2013: 340). Als wesentliche Gründe für das Scheitern dieser ersten Startversuche des OLH sind vor allem die hohen Lager- und Logistikkosten, Kühlkettenprobleme und die technisch schwierige Übermittlung von Produktinformationen zu nennen (vgl. THEUVSEN & SCHÜTTE 2013: 340; WOTRUBA 2011: 39; WRIGLEY & CURRAH 2006: 345). Somit schafften es die meisten Unternehmen nicht, ihren Breakeven-Punkt zu erreichen. Zusätzlich spielten eine generelle Skepsis über das zu erwartende Marktvolumen und allgemeine

¹ Beim Distanzhandel werden Produkte vom Kunden über eine gewisse Distanz erworben, sodass sich der Kunde die Ware zunächst nicht anschauen kann. Neben der klassischen Form über den Kataloghandel sind zunehmend elektronische Formen des Distanzhandels zu beobachten, zu denen auch der Internet-Handel zu zählen ist (vgl. HEINEMANN 2011: 20f; ZENTES et al. 2012: 5).

Nachteile wie die fehlenden sensorischen Möglichkeiten (Sehen, Riechen, Fühlen) sowie fehlende Interaktionsmöglichkeiten mit den Verkäufern für den Kunden und generelle technische Nachteile (Internetgeschwindigkeit, Hardware... etc.) eine große Rolle (vgl. RING & TIGERT 2001: 264ff). Hinzu kam eine mangelnde Bereitschaft der Unternehmen, hohe Investitionen in den Aufbau von Internetseiten fließen zu lassen, da eine Internetpräsenz häufig als Reaktion auf die Kundenwünsche, nicht aber als Teil eines strategischen, unternehmerischen Entwicklungsplans verstanden wurde (vgl. DOHERTY, ELLIS-CHADWICK & HART 1999: 14). Schließlich wurde die Bereitschaft der Kunden, Lebensmittel online einzukaufen, deutlich überschätzt (vgl. CLARK & WRIGLEY 1997: 339ff; DANNENBERG & FRANZ 2014; RING & TIGERT 2001: 264).

In einer zweiten Initialisierungsphase des deutschen OLH Anfang der 2000er Jahre wagten sich vor dem Hintergrund der gescheiterten Entwicklungsversuche der 1990er nur wenige Nischenanbieter in den schwer kalkulierbaren Online-Markt. Es nutzten hauptsächlich neu gegründete Internet-Start-Ups, sog. Pure Player, den Online-Distributionskanal, um zum Beispiel Produkte aus dem Delikatessenbereich zu vermarkten (vgl. SCHÖGEL 2012: 398; THEUVSEN & SCHÜTTE 2013: 340). Als repräsentativen Vertreter dieser Entwicklung kann hier der ehemalige reine Internethändler MyMuesli genannt werden, der zunächst sein Online-Angebot mit breitem und individualisierbaren Waren etablierte, inzwischen aber auch mit Ladenlokalen als stationärer Händler vertreten ist (vgl. THEUVSEN & SCHÜTTE 2013: 340). Dieser Prozess ist ebenfalls bei anderen ehemaligen Internet-Start-Ups zu beobachten, die zunehmend stationäre Geschäfte als Distributionskanal installieren, um mit den zusätzlichen Offline-Kanälen auch als Multi-Channel-Retailer agieren zu können (vgl. BULLINGER 2015: 459; HEINEMANN 2015: 34).

Zahlreiche Online-Lebensmittelhändler schafften es dennoch nicht über eine Experimentierphase hinaus und scheiterten mit ihren Geschäftsmodellen. Als Reaktion darauf entstanden inzwischen überwiegend Konzepte, die den OLH in unterschiedlicher Form mit anderen Distributionskanälen und Handelsformen verschmelzen (vgl. DANNENBERG & FRANZ 2014). In dieser derzeit anhaltenden Phase des OLH treten nun auch vermehrt stationäre Lebensmittelhändler in Erscheinung, die anders als in den 1990er Jahren intensiv eine eindeutige Marktpositionierung verfolgen und zu diesem Zweck bereit sind, teils hohe Summen zu investieren. Dies verdeutlicht, dass offensichtlich eine Phase der Expansion eingeleitet wurde (vgl. DANNENBERG & FRANZ 2014). So stieg der Umsatz des OLH bis 2015 wie bereits beschrieben auf rund 1,2 Mrd. Euro und damit deutlich an (vgl. GASSMANN 2015). Allein zwischen 2010 und 2014 verdreifachte sich der Anteil des OLH am gesamten Lebensmitteleinzelhandel von 0,2 Prozent (vgl. WARSCHUN & RÜHLE 2011: 2) auf etwa 0,6 Prozent (vgl. HDE 2015). Obwohl dieser Wert nach wie vor sehr klein ist, zeigt das jährliche Wachstum des Online-Anteils im Lebensmitteleinzelhandel von bis zu 50 Prozent (vgl. HDE 2015) eine deutliche Tendenz zur Expansion. Zudem beteiligen sich inzwischen zahlreiche stationäre Händler, wie Rewe und Edeka, und große Logistikunternehmen, wie DHL und Amazon, am OLH (vgl. NUFER & KRONENBERG 2014: 5).

3 Das Drei-Ebenen-Modell der Multi-Level Perspektive (MLP)

Um die unterschiedlichen Ursachen für die Ausbreitung des OLH im nationalen Kontext zu verstehen, bietet der Modell der Social Studies of Technology (MLP) der Transition Studies nach GEELS (2002) in der Transformationsforschung (vgl. Abbildung 2) einen möglichen systematischen Zugang. Er erklärt, warum und unter welchen Umständen sich eine Innovation (wie z.B. eine neue Betriebsform) aus einer Experimentierphase in eine Wachstumsphase bewegen kann. Bisher wurde das Modell anhand großer soziotechnischer Systeme in unterschiedlichen Bereichen angewendet. So können mithilfe der MLP etwa der Durchbruch des Automobils, des Rock 'n' Roll oder der Nanotechnologie systematisch beschrieben und erklärt werden (vgl. SCHRAPE 2014: 1). Im Einzelhandel wurde dieser Ansatz bisher noch nicht angewandt, dies soll in dieser Studie, wie im Folgenden erläutert wird, erstmalig geschehen.

Der MLP-Ansatz kombiniert Erkenntnisse aus technischer Forschung und Entwicklung mit sozialwissenschaftlichen sowie ökonomischen Aspekten. Aufgrund seiner interdisziplinären Einsatzmöglichkeiten bietet der MLP-Ansatz eine mehrschichtige Perspektive zur Erklärung verschiedenster Veränderungsprozesse (vgl. KUNZ, VÖGELE & RÜBBELKE 2016: 2; ZADEMACH & SCHULZ 2016: 156). Das Modell beruht dabei auf dem von NELSON & WINTER 1977 etablierten Konzept der technologischen Regime, welches später von RIP & KEMP (1998) sowie GEELS (2002) um die Notwendigkeit einer sozialwissenschaftlichen Perspektive zur Betrachtung komplexer Regime-Veränderungen erweitert wurde (vgl. GENUS & COLES 2008: 1437). Die Voraussetzung für eine Innovation wird demnach nicht nur durch technischen Fortschritt geschaffen, sondern ist ebenso von seinen Anwendern, von politischen Rahmenbedingungen, von Kapitalgebern, Händlern und Wissenschaftlern sowie zahlreichen weiteren gesellschaftlichen Aspekten abhängig. Somit wird eine ganzheitliche (und eben nicht nur technologische) Betrachtungsweise für die Transformationsforschung erforderlich (vgl. GEELS 2002: 1260). Nach GEELS (2002: 1259) können die unterschiedlichen Ebenen der MLP zwar nicht exakt die Realität des Geschehens abbilden, aber ein analytisches

und heuristisches Konzept für die Beschreibung komplexer soziotechnischer Veränderungsprozesse bereitstellen.

Abb. 2: Die Multi-Level Perspektive in den Transition Studies

Quelle: GEELS 2002: 1263

Wie in Abbildung 2 mit der Multi-Level Perspektive der Social Studies of Technology verdeutlicht wird, unterscheidet GEELS (2002) in seinem Drei-Ebenen-Modell zwischen den Betrachtungsebenen Landscapes, Regimes und Niches, wobei Landscapes die Makroebene mit sich nur langsam verändernden externen Faktoren darstellen. Sie bilden konstante und übergreifende Rahmenbedingungen, die von den Akteuren nicht beeinflusst werden können. Hierunter können grundlegende gesellschaftliche Trends (z.B. eine zunehmende Digitalisierung), politische (z.B. die Beschaffenheit und Ausprägung von Regierungen) sowie ökonomische Strukturen (z.B. die Höhe des Leitzinses) oder ökologische Entwicklungen (z.B. der Klimawandel) fallen (vgl. KUNZ, VÖGELE & RÜBBELKE 2016: 2; SCHRAPE 2014: 1). Damit stellt die Ebene der Landscapes die grundlegenden Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Aktivitäten dar (vgl. ZADEMACH & SCHULZ 2016: 156). Die technologischen Nischen (technological niches) bilden den Gegenpart auf der Mikroebene; sie sind für die Herausbildung von Innovationen unter bestimmten Rahmenbedingungen verantwortlich, die maßgeblich die mittlere Ebene der soziotechnologischen Regime (socio-technical regimes) beeinflussen können (vgl. GEELS 2002: 1261). Eingebettet in die Landscapes sind die Netzwerke des Regimes, welche „die Arbeits- und Organisationsformen für einen bestimmten Wirtschaftszweig oder eine Produktgruppe determinieren. Regimekomponenten sind – neben etablierten Technologien, Märkten und Infrastrukturen – auch spezifisches technologisches Wissen, Unternehmensnetzwerke und informelle Kooperationsbeziehungen, zugehörige Fachpolitiken sowie kulturell-symbolische Bedeutungen“ (ZADEMACH & SCHULZ 2016: 156). Die Konfiguration der Regimes bietet Akteuren einen sicheren und stabilen Rahmen für ihre Arbeitsprozesse, wenngleich sich diese – im Gegensatz zur starren Struktur der Landscapes – durch Lernprozesse und Entwicklungstendenzen deutlich rascher verändern kann (vgl. KUNZ, VÖGELE & RÜBBELKE 2016: 3). In Abbildung 2 wird deutlich, dass Nischeninnovationen, die außerhalb der Regimeebene entwickelt werden können, unter bestimmten Umständen das Potenzial aufweisen, zu einer veränderten Konfiguration der Regimes beizutragen. Nischeninnovationen sind demnach nicht grundsätzlich den Vorgaben wirtschaftlicher Aktivität der Regime bzw. Landscapes ausgesetzt und können sich unabhängig dieser Determinanten entwickeln. Findet die Innovation jedoch einen breiteren gesellschaftlichen Zuspruch, kann sie die Konfiguration eines Regimes durch ihre eigene Weiterentwicklung nachhaltig verändern und ggf. zur Transformation der Kontextentwicklungen (landscape development) beitragen. Daraus lässt sich ableiten, dass der Erfolg der Nischeninnovation nicht ausschließlich abhängig ist vom Nischenmanagement, sondern gleichermaßen von den Entwicklungen der existierenden Regimes und Landscapes (vgl. GEELS 2002: 1261f). Veränderungen auf den einzelnen Ebenen wirken dabei in

beide Richtungen. Die Transformation der Regimes kann durch das Erscheinen sogenannter „Windows of Opportunity“ begünstigt werden. Dabei bietet die jeweilige Konfiguration des Regimes besondere Voraussetzungen für den Durchschlag einer bislang isolierten Innovation, da sich ein Gelegenheitsfenster zwischen den Ebenen der Niches und des Regimes bilden kann. Diese Gelegenheitsfenster können sich durch Veränderungsprozesse in den Regimes in einem zeitlichen Rhythmus ergeben (vgl. BEST 2015: 5; GEELS & SCHOT 2007: 400).

Vor diesem Hintergrund ist es aber auch möglich, dass Innovationen, die sich innerhalb der Nischenebene entwickeln, scheitern und somit keinen Einfluss auf bestehende Strukturen der Regimeebene ausüben können. Im Kontext der Rahmenbedingungen bestehender Regime können sich diese Nischeninnovationen nicht durchsetzen, da ihnen beispielsweise die gesellschaftliche Entwicklung entgegensteht oder alternative Innovationen einen Durchbruch erzielen konnten. Passt also die Nischeninnovation trotz Anpassungs- und Entwicklungsversuchen nicht in die bestehende Regimestruktur, wird diese scheitern.

Insgesamt ergeben sich demnach fünf verschiedene Entwicklungspfade der Etablierung einer Innovation: Regimeanpassung, Neuordnung, Substitution, Regimezersetzung und sequentielle Regimeablösung. Bei der Regimeanpassung handelt es sich um eine Prozessinnovation, bei der sich Regimeelemente nur geringfügig neu kalibrieren. Wird der Druck durch die Landscape zu groß, kann es bei der Neuordnung zur Instabilität des bestehenden Regimes kommen, sobald sich eine starke Innovation etablieren und ein neues Regime bilden kann. Im Falle der Substitution wird das Regime auf Basis von marktwirtschaftlichem Wettbewerb durch die Innovation ersetzt. Regimezersetzung wird durch eine sukzessive Etablierung von Innovationen in einem bestehenden Regime bestimmt. Während sich zahlreiche Regimekomponenten verändern können, bleiben die Akteure hier meist aber dieselben. Bei der sequentiellen Regimeablösung werden durch starken, konstant steigenden Landscapedruck radikal neue Innovationen eingeführt, die zu einer Zersetzung des bestehenden Regimes führen können (vgl. KUNZ, VÖGELE & RÜBBELKE 2016: 4).

Inwiefern sich nun der MLP-Ansatz auf die Expansion des OLH übertragen lässt, soll im folgenden Kapitel näher erläutert werden.

4 Der Online-Lebensmitteleinzelhandel im Kontext der Multi-Level Perspektive

Mit dem Blick auf die Situation im deutschen OLH lassen sich ausgehend von dieser Systematik eine Reihe von Einflussvariablen bzw. Rahmenbedingungen identifizieren, die sich seit den 1990er Jahren zum Teil massiv verändert haben und die Expansionsmöglichkeiten des OLH zum jeweiligen Zeitpunkt unterschiedlich beeinflussen bzw. beeinflusst haben. Hierzu gehören u.a. die Häufigkeit der Internetnutzung, die Verbreitung internetfähiger Endgeräte, die Weiterentwicklung mobiler Zahlungsverfahren, rechtliche Rahmenbedingungen aber auch gesellschaftliche Aspekte, wie ein Generationswandel und damit einhergehendes Vertrauen in den E-Commerce. Diese werden im Folgenden im Kontext des MLP-Modells diskutiert und eingeordnet.

Die jetzige Ausprägung dieser Einflussfaktoren scheinen in der Summe die weitere Entwicklung des OLH-Marktes derzeit deutlich zu begünstigen. In den 1990er Jahren hingegen waren diese Einflussfaktoren hingegen deutlich anders ausgeprägt und wirkten eher restriktiv auf das Wachstumspotenzial des OLH, sodass viele der frühen Online-Startversuche von Lebensmittelunternehmen wiedereingestellt wurden. Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklungsphasen des OLH lässt sich das Modell der MLP anschaulich auf die Marktdynamik im deutschen Lebensmitteleinzelhandel übertragen (Abbildung 3). Die MLP ist dabei in der Lage zu erklären, wie durch Veränderungen des soziotechnologischen Regimes des deutschen Lebensmitteleinzelhandels die Innovationen des OLH von einem Nischenmarkt zum massentauglichen Phänomen aufsteigen können.

Abb. 3: Übertragung der MLP auf den Online-Lebensmitteleinzelhandel

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an GEELS 2002: 1263

Betrachtet man zunächst die Entwicklungen der 1990er Jahre, so lassen sich diese im linken unteren Bereich der Grafik verorten. Einige Nischeninnovationen der 1990er Jahre, wie das eCash-Verfahren der Deutschen Bank oder die Etablierungsversuche des Otto Online-Supermarktes sind auf dem Weg in das übergeordnete Regime gescheitert. Hingegen scheinen in den letzten Jahren haben neuere Geschäftsmodelle durch veränderte Rahmenbedingungen einen Pfad aus der Experimentierphase in eine Expansionsphase des OLH gefunden zu haben. Unternehmen erweisen sich inzwischen als erprobter im Umgang mit dem OLH als dies noch in den 1990er Jahren oder bisweilen in anderen europäischen Lebensmitteleinzelhandelsmärkten der Fall war. Belege dafür liefern die in Kapitel 2 aufgeführten Wachstumswerte von bis zu 50 Prozent im Jahr.

Abbildung 3 visualisiert verschiedene Komponenten des soziotechnologischen Regimes, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Hierbei ist es offenbar zu einer geeigneten Konstellation aller Regimekomponenten (Gelegenheitsfenster; GEELS & SCHOT 2007) gekommen, durch das die innovativen Betriebstypen bzw. neue Geschäftsmodelle des OLH - und zwar sowohl reiner² als auch ergänzender E-Commerce - eine breitere Marktfähigkeit erlangt haben. Auch innovative Distributionskonzepte, wie zum Beispiel der kombinierte E-Commerce³, sind nicht grundsätzlich auszuschließen. Alleiniger Vertreter dieses Distributionskonzeptes im OLH war das inzwischen insolvente Unternehmen Shopwings (vgl. OBERPRILLER 2015). Das Beispiel von Shopwings zeigt, dass sich der aktuelle Trend zu einer Ausbreitung des OLH in Deutschland weniger über den kombinierten E-Commerce abbildet, sondern maßgeblich durch die beiden Formen des reinen oder ergänzenden E-Commerce dominiert wird.

Dass dem Online-Handel mit Lebensmitteln in Deutschland inzwischen insgesamt eine größere Bedeutung beigemessen wird, zeigt auch die beachtliche Zahl bekannter Großunternehmen, die inzwischen im Markt agieren und diesem im Gegensatz zu den 1990er Jahren eine neue Dynamik verschaffen. Die Akteure sind dabei in drei Gruppen einzuteilen, 1. große Lebensmittelmitteleinzelhändler wie Rewe und Edeka, 2. Online-Pure-Player wie Allyouneedfresh und 3. Logistikunternehmen wie DHL und Amazon (vgl. NUFER & KRONENBERG 2014: 5). Da die Anbieter auf zuverlässige Logistikpartner angewiesen sind, sofern die Lieferung nicht über eine

² Erfolgt eine Auslieferung oder ein Versand von einem Logistiklager aus, so spricht man vom reinen E-Commerce. Hierzu zählen Unternehmen wie Allyouneedfresh, die über keine stationären Filialen, aber Logistiklager verfügen, über die ein Versand, eine Auslieferung oder in einigen Fällen eine Abholung möglich ist. Ergänzender E-Commerce kann nur von solchen Händlern (z.B. Rewe) durchgeführt werden, die auch über stationäre Filialen verfügen und mit dem digitalen Distributionsweg den klassischen stationären Handel erweitern. Diese Cross-Channel-Strategie ist inzwischen vor allem im Non-Food-Einzelhandel verbreitet, kann aber vermehrt auch im Lebensmitteleinzelhandel beobachtet werden (vgl. WRIGLEY & CURRAH 2006: 341).

³ Beim kombinierten E-Commerce treten die Unternehmen als Dienstleister in Erscheinung, die Waren im Einzelhandel für den Endkunden kommissionieren, aber keine eigenen Waren verkaufen.

eigene Firmenflotte erfolgt, treten auch Verschmelzungen der einzelnen Gruppen auf. So gehört das 2012 gegründete Unternehmen Allyouneed.com mittlerweile zu 90 Prozent dem Logistikdienstleister DHL, der nun auch die gesamte Logistik für den Pure Player übernimmt (vgl. SEIDEL, MAREI & BLANQUART 2016: 831).

Viele der größten deutschen Konzerne des Lebensmittelhandels sind inzwischen im Online-Handel mit Lebensmitteln vertreten. Die Schwarz-Gruppe mit 31 Mrd. EUR Umsatz in Deutschland ist mit ihrem Discounter Lidl eingestiegen, die Metro Group (25,6 Mrd. EUR Umsatz in BRD) mit Real-Drive, die Rewe Group (36,2 Mrd. EUR Umsatz in BRD) ist mit Rewe-Online und die Edeka-Gruppe (46,2 Mrd. EUR Umsatz in BRD) mit Edeka24.de vertreten (vgl. METRO AG 2015: 109ff). Betrachtet man aber die Geschäftsmodelle der Marktteilnehmer, so wird deutlich, dass diese (noch) stark variieren und sich in den Sortimenten und der Distribution voneinander unterscheiden. Ein wesentlicher Indikator ist dabei die Lieferung von frischen Lebensmitteln, die derzeit nicht bei allen Unternehmen des OLH möglich ist, da hier die hohen Investitionskosten und eine schwierige Logistik hinsichtlich einer effektiven geschlossenen Kühlkette auch heute noch entscheidende Eintrittsbarrieren darstellen können (vgl. LINDER & RENNHAKE 2012: 23; DWORAK & BURDICK 2003: 330).

Die verschiedenen Geschäftsmodelle der Marktteilnehmer lassen sich in insgesamt sechs Kategorien einordnen, wie Abbildung 4 verdeutlicht.

Abb. 4: Geschäftsmodelle von Online-Lebensmittelhändlern

Quelle: eigene Darstellung nach WARSCHUN & RÜHLE 2011: 3; DANNENBERG, FRANZ & LEPPER 2016: 144

Die filialbasierte Auslieferung stellt die erste Kategorie der Geschäftsmodelle dar, bei der das bestehende Filialnetzwerk eines stationären Händlers für die Auslieferung der online bestellten Lebensmittel genutzt wird. Diese Kombination aus bestehenden Geschäften und dem OLH (Bricks-and-Clicks) weist einige Vorteile gegenüber dem reinen E-Commerce auf, da auf eine bestehende Infrastruktur zurückgegriffen werden kann. In Deutschland gilt beispielsweise Rewe-Online als Vertreter dieses Geschäftsmodells, international ist dieses Geschäftsmodell insbesondere in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, aber auch in der Türkei, Südkorea und in den USA bei einigen Anbietern in der Anwendung (vgl. DANNENBERG & FRANZ 2014; WRIGLEY & CURRAH 2006: 340). Die zweite Kategorie definiert sich über einen filialbasierten „Click-and-Collect“-Service. Die vom Kunden bestellte Ware wird hier in der Filiale kommissioniert und kann dann vor Ort abgeholt werden. Der Lieferaufwand entfällt hierbei für den Händler und der Kunde erzielt Zeitvorteile, da er die Ware nicht selbst im Geschäft zusammenstellen muss (vgl. WARSCHUN & RÜHLE 2011: 3). Ein Zentrallager mit Auslieferungsmöglichkeit stellt die dritte Kategorie der Geschäftsmodelle und zugleich den Standardfall für reine Online-Händler dar, die keine eigenen Filialen im stationären Einzelhandel besitzen. Das bundesweit ausliefernde Unternehmen Allyouneedfresh greift mit seinen zwei zentralen Logistiklagern auf dieses Geschäftsmodell zurück. Die vierte Kategorie wird durch ein Zentrallager mit Selbstabholung bestimmt und ist demnach ebenfalls einem „Click-and-Collect“-System zuzuordnen. Dabei verfolgen Unternehmen dieser Geschäftsmodelle oftmals Drive-In-Konzepte, bei denen Kunden ihre Ware im Lager abholen können, ohne dafür das eigene Fahrzeug verlassen zu müssen. In Deutschland ist dieses Geschäftsmodell jedoch kaum verbreitet. Wie bereits beschrieben nutzen vor allem französische Lebensmittelhändler wie Leclerc oder Système U diese Konzepte, während weitere Händler in Frankreich derzeit Pilotprojekte erproben (vgl. WARSCHUN & RÜHLE 2011: 3f).

Für die beschriebene Expansion des OLH in Deutschland gab es eine Reihe brancheninterner und externer Gründe, die im folgenden Kapitel veranschaulicht werden.

5 Einflussfaktoren der Entwicklung des Online-Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland

Im Folgenden wird nun dargestellt und diskutiert inwiefern sich, wie im MLP angenommen, verschiedene Einflussfaktoren tatsächlich verändert haben, inwiefern sich damit die aktuelle Entwicklung des OLH erklären lässt und inwiefern damit auch das MLP Modell einen sinnvollen konzeptionellen Zugang zu Dynamiken im OLH darstellt. Die vorausgegangenen Kapitel machten deutlich, dass im MLP Modell der Weg aus der Nische zur massenhaften Verbreitung von verschiedenen Faktoren in einem soziotechnologischen Regime abhängt. In den frühen Entwicklungsphasen des OLH in Deutschland erwies sich das soziotechnologische Regime demnach als ungeeignet. Neben den damals vorherrschenden Typen des OLH lassen sich eine ganze Reihe solcher Faktoren erkennen: Diese Einflussfaktoren sind exemplarisch in Tabelle 1 dargestellt. In weiten Teilen decken sie auch Transformationserscheinungen des allgemeinen Online-Handels ab und können in die drei teilweise überlappenden Kategorien der technologischen, gesellschaftlichen und rechtlichen eingeteilt werden. Die Einflussfaktoren haben sich seit den 1990er Jahren teils maßgeblich verändert und unterscheiden sich verschiedentlich in ihrer Ausprägung von denen anderer europäischer Länder. Darüber hinaus wird die weitere Expansion des deutschen OLH durch eine Reihe brancheninterner/spezifischer Einflussfaktoren bestimmt, die sich in der historischen Entwicklung des OLH bisher nicht oder nur kaum verändert haben.

6.1 Technologische Einflussfaktoren

Die technologischen Einflussfaktoren werden heute durch die gestiegene Zahl der Internetnutzer aufgrund neuer und schnellerer Zugangsmöglichkeiten begleitet. In den 1990er Jahren gab es deutlich weniger als 5 Millionen deutsche Internetnutzer. 1997 waren es laut einer Studie der ARD gerade mal 4,11 Millionen Nutzer von Onlinemedien, die zugleich das gesamte Marktpotenzial des noch jungen Online-Handels darstellten (vgl. ARD 1997: 30). 2016 konnten hingegen bereits über 58 Millionen Menschen über 14 Jahre in Deutschland ermittelt werden, die auf das Internet zugreifen (vgl. ARD & ZDF 2016). Etwa 75 Prozent der Anwender nutzen das Internet mindestens einmal täglich (vgl. CZAJKA & JECHOVÁ 2012: 417f), was im Wesentlichen auf eine zunehmende Standortunabhängigkeit der Internetnutzung durch eine größere Verbreitung internetfähiger Smartphones und Tablets zurückzuführen ist. In den 1990er Jahren waren Anwender noch vermehrt auf stationäre PC angewiesen, um das Internet zu nutzen. Der Absatz von Smartphones konnte jedoch den Absatz von Personal Computern in den letzten Jahren deutlich überschreiten (vgl. KPMG 2013: 19). Wurden 1998 in deutschen Haushalten noch 4,5 Millionen Handys gezählt, konnte sich dieser Wert 2013 bereits auf 68,8 Millionen Geräte, vor allem durch die Etablierung von Smartphones, steigern. Die Anzahl der PCs ist in den gleichen Jahren von 16,8 Millionen auf 66 Millionen gestiegen, wobei die größten Zuwächse der letzten Jahre im Bereich Laptops und Tablets zu verzeichnen waren (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2013).

Parallel dazu hat sich auch die Internetgeschwindigkeit kontinuierlich entwickelt. Dies wirkt sich vielfältig auf das Nutzerverhalten im Internet aus. Gesamtwirtschaftliche Analysen bestätigen, dass der Ausbau des Breitbandinternets nicht nur unmittelbar positive Auswirkungen für die Internetnutzer erwirkt, sondern dass gleichermaßen „positive Wachstumseffekte auf das Bruttoinlandsprodukt zu erwarten sind“ (MATTES & PAVEL 2012: 54).

Ferner stellen die deutlich gefallen Verbrauchpreise für die Internetnutzung in Deutschland eine weitere Determinante veränderter Rahmenbedingungen dar. Der Verbraucherpreisindex hat sich für die Internetnutzung in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2007 nahezu halbiert (vgl. STATISTA 2016a). Wesentlicher Treiber war hier der Übergang von einer minutengenauen Abrechnung der Verbindungskosten zu Flatrate basierten Preismodellen der Anbieter (vgl. CIGAN 2002: 13f.). Neben den Nutzungs- bzw. Zugangskosten haben sich aber auch die Hardwarekosten im Vergleich zu den 1990er Jahren deutlich verringert, während die Benutzerfreundlichkeit stetig zugenommen hat (vgl. STEPPER 2014, S. 178).

Einhergehend mit dieser Entwicklung erlebten auch mobile Zahlungsverfahren in den vergangenen zehn Jahren einen sukzessiven Aufschwung. Die Konsumenten waren in den 1990er Jahren noch nicht bereit, ihre Einkäufe im Internet auch online zu bezahlen. In Deutschland startete 1997 die Deutsche Bank das sogenannte eCash-Verfahren, welches jedoch nur vier Jahre später mangels Nachfrage eingestellt wurde (vgl. RIEHM et al. 2003: 33). Heute haben sich einige E-Payment-Unternehmen, wie PayPal oder Amazon Payments, und Sofort-Überweisungsdienste in einem nach wie vor fragmentierten Markt einen Namen gemacht und es geschafft, das Vertrauen der anfänglich noch skeptischen Kunden zu gewinnen (vgl. EISENMANN, LINCK & POUSTTCHI 2004: 61; PENZEL et al. 2015: 410). Betrachtet man den Online-Kauf als ganzheitliches Konstrukt, ist auch die an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassende Bezahlung ein unverzichtbares Thema. Durch digitales

Bezahlen wird der Bezahlvorgang verkürzt (vgl. DIALOGPLATTFORM EINZELHANDEL 2015: 9). Vor allem im Multi-Channel-Retailing ist das Angebot mehrerer Zahlungsoptionen für Kunden unabdingbar, bei denen das Mobile-Payment eine wichtige Rolle einnimmt (vgl. COURSARIS & HASSANEIN 2002: 20; DELFMANN et al. 2011: 29; KPMG 2013: 20).

6.2 Gesellschaftliche Einflussfaktoren

Parallel zur beschriebenen technischen Entwicklung haben sich auch soziodemographische Rahmenbedingungen seit den 1990er Jahren maßgeblich verändert. Vor allem die sogenannten „Pre-Digitals“, jene Generationen, die noch vor der Etablierung des Internets als Massenmedium geboren wurden, aber zunehmend internetaffin sind, stellen wichtige Zielgruppen für Handelsunternehmen dar. Aber auch „Silver Surfer“ (ältere Kohorten von Menschen, die lange vor der Digitalisierung und der Verbreitung des Internets geboren wurden, aber auch in ihrem fortgeschrittenen Alter eine gewisse Internetaffinität entwickeln), die sukzessive das Internet für sich erschließen und bei denen z.B. körperliche Einschränkungen den stationären Einkauf beeinträchtigen können, stellen künftig eine Gruppe relevanter Abnehmer im OLH dar (vgl. LINDER & RENNHAKE 2012: 10). Im Jahr 2012 nutzen etwa 60 Prozent der 60- bis 69-Jährigen und rund 28 Prozent der über 70-Jährigen das Internet – die Zuwächse bei der Internetnutzung in diesen Altersgruppen steigen am stärksten, was auf eine zunehmende Digitalisierung der Senioren hinweist (vgl. KPMG 2013: 19). Die noch größere Gruppe von Abnehmern wird künftig aber vor allem durch die „Digital Natives“ und nachgelagert durch „Smart Natives“ dominiert. Da diese Generationen bereits in ihrer frühen Entwicklung mit dem Internet (Digital Natives) und Smartphones sowie mobilem Internet (Smart Natives) aufwachsen, werden sie mit ihrem daraus resultierenden, primär internetbasierten Einkaufsverhalten künftig Händler meiden, die keinen Online-Distributionskanal anbieten (vgl. HEINEMANN 2011: 11f; KPMG 2012: 63; REISCH et al. 2016: 15). Die Gruppe der unter 30-Jährigen stellt dabei monetär eine wichtige Zielgruppe dar, denn junge Menschen geben anteilmäßig am meisten für Online-Shopping aus (vgl. DOPLBAUER 2015: 7).

Zudem unterliegen Konsummuster und Tagesabläufe der Konsumenten einem stetigen Wandel, der die weitere Entwicklung des OLH mitbeeinflussen kann. Immer häufiger ist der Alltag der Menschen durch die Abnahme klarer Strukturen und vordefinierter Zeitfenster gekennzeichnet, was vornehmlich auf unregelmäßigere Arbeitszeiten, freiberufliche Tätigkeiten und Wochenend- sowie Schichtarbeit zurückzuführen ist. Auch dieser Prozess wird durch die im vorausgegangenen Kapitel beschriebene Zunahme von Smartphones und Tablets katalysiert, denn Experten attestieren den Nutzern dieser Geräte eine geringere Planungsnotwendigkeit, weil aufkommende Bedürfnisse und Probleme in der Jetztzeit, zum Beispiel unter Zuhilfenahme entsprechender Apps, befriedigt oder gelöst werden können (vgl. KPMG 2013: 16).

6.3 Rechtliche Einflussfaktoren

Auch rechtliche Rahmenbedingungen haben sich seit den 1990er teils erheblich gewandelt und dabei den elektronischen Handel für Unternehmen zugänglicher gemacht. Ausgenommen des Mindesthaltbarkeitsdatums und z.B. des Einfrierdatums gelten dieselben Informationspflichten auf Basis der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) für online gehandelte Lebensmittel wie auch für Lebensmittel aus dem stationären Handel (vgl. GS1 GERMANY 2014: 8). Insbesondere das Widerrufsrecht war lange Streitpunkt im Distanzhandel mit Lebensmitteln; 2011 konnte jedoch eine Vereinheitlichung der EU-Gesetze erzielt werden (vgl. KPMG 2012: 24). Schwieriger als im Non-Food-Segment gestaltet sich im OLH der Umgang mit Retouren, da die Rückgabe von (frischen) Lebensmitteln eine besondere Herausforderung im Online-Handel darstellen kann. Für die meisten Online-Lebensmitteleinzelhändler scheint jedoch diese Annahme unbegründet zu sein. Etwaige Reklamationen werden in aller Regel durch die Auslobung von Gutscheinen abgegolten, wenngleich das BGB mit dem §312g Absatz 2 klar solche Waren vom Widerrufsrecht (also dem Recht, nach dem Erwerb der Ware vom Kaufvertrag zurückzutreten) ausschließt, die schnell verderben können bzw. deren Verfallsdatum nach geringer Zeit überschritten wird. Dennoch zeigt zum Beispiel das boomende Online-Geschäft in der Textilbranche, dass bei den Konsumenten insbesondere dann Vertrauen geschaffen werden kann, wenn Unternehmen eine verbraucherfreundliche und damit kostenlose Retourenmöglichkeit aufweisen können und diese dementsprechend bewerben (vgl. DOPLBAUER 2015: 11; KPMG 2012: 49), wenngleich Retouren hohe betriebswirtschaftliche Kosten erzeugen und durch entsprechende Strategien der Unternehmen vermieden werden sollen (vgl. BULLINGER 2015: 457). Derartige vertrauensschaffenden Kundenservices entfallen im OLH aufgrund der überwiegend verderblichen Produkte weitgehend.

Mit dem neuen EU-Vertriebsrecht für die Lebensmittelwirtschaft, welches größtenteils Ende 2014 in Kraft getreten ist, wurden aber auch zahlreiche weitere Richtlinien für den Distanzhandel mit Lebensmitteln konkretisiert. Zuvor galten viele dieser Richtlinien als unzureichend formuliert und nicht für den Online-Handel zutreffend, sodass die Neuordnung und Präzisierung des Lebensmittelrechts möglicherweise die Markteintrittsbarrieren für weitere Player gesenkt hat (vgl. GRUBE 2014: 29ff).

6.4 Brancheninterne Einflussfaktoren

Während sich die bisher dargestellten Faktoren seit den 1990er Jahren merklich verändert haben, sind die brancheninternen Faktoren weitgehend gleichgeblieben. Diese Einflussfaktoren können als wesentliche Hemmnisse des OLH in Deutschland verstanden werden, denn die Entwicklung der deutschen, sehr engen Filialnetzichte im Lebensmitteleinzelhandel (vgl. DELFMANN et al. 2011: 6) und eine allgemeine Tendenz zu besonders geringen Margen wirken in besonderem Maße restriktiv auf die Entwicklung des OLH. Wie in Abbildung 5 zu erkennen ist, gehört das deutsche Filialnetz des Lebensmitteleinzelhandels zu einem der dichtesten Europas. Im Durchschnitt ist der deutsche Kunde rund sieben Minuten von der nächsten Filiale entfernt (vgl. WAGNER & WIEHENBRAUK 2014: 20). Lediglich die Niederlande, Dänemark und Österreich können noch engmaschigere Netze vorweisen, was aber insgesamt auf geographische Gegebenheiten wie der relativ hohen Bevölkerungsdichte bei wesentlich kleinerer Staatsfläche zurückzuführen sein dürfte.

Abb. 5: Anzahl der Filialen im modernen Universal-Lebensmitteleinzelhandel 2014 je 1 Mio. Einwohner

Quelle: verändert nach METRO AG 2015: 133

Vergleicht man die Filialnetzichte in Deutschland mit denen in Frankreich und Großbritannien, fällt auf, dass die europäischen Märkte, in denen der OLH zu den bisher größten Marktanteilen vorstößt, niedrigere Filialnetzichten aufweisen (vgl. METRO AG 2015: 133). Darüber hinaus erschwert die allgemeine Tendenz zu sehr geringen Margen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel (WARSCHUN, KRÜGER & VOGELPOHL 2013: 9) die Bereitschaft für hohe Investitionen in den OLH, denn der deutsche Lebensmittelmarkt ist durch einen großen Wettbewerb und eine hohe Preissensibilität gekennzeichnet. In Deutschland nutzen Händler häufig die Möglichkeit, Preise zu senken, anstatt andere Differenzierungsmerkmale und Serviceangebote zu schaffen, um sich im harten Wettbewerb zu behaupten (vgl. WARSCHUN & RÜHLE 2011: 2). Anders als in anderen Sparten des E-Commerce ergeben sich durch die Internetbestellung von Lebensmitteln aber bisher für den Kunden keine finanziellen Vorteile. Etwaige Preisvorteile werden durch den höheren logistischen Aufwand, z.B. aufgrund der Kommissionierung, aufgewogen (vgl. DWORAK & BURDICK 2003: 330). Zudem handelt es sich bei Lebensmitteln um Waren des täglichen Bedarfs, deren Kauf nicht durch zu lange Lieferzeiten erschwert werden sollte, auch hinsichtlich der Verderblichkeit und der notwendigen Kühlung dieser Produkte. Hinzu kommt, dass jedes einzelne Produkt eine geringe Wertigkeit aufweist und erst eine größere Summe der Produkte im Warenkorb einen höheren Wert ergibt (vgl. DANNENBERG & FRANZ 2014). Die ohnehin niedrigen Margen des deutschen Lebensmittelmarktes verhindern so bisher den Markteintritt weiterer Online-

Lebensmitteleinzelhändler, die sich den Problemen kostspieliger Logistik und aufwändiger Onlineservices gegenwärtig nicht stellen können oder möchten (vgl. LINDER & RENNHAK 2012: 9).

Wirken diese Einflussfaktoren in Deutschland restriktiv auf die Entwicklung des OLH, so scheinen die soziotechnologischen Regime in anderen europäischen Ländern schon länger geeignet zu sein für eine erfolgreiche Durchsetzung des OLH. Der Lebensmittelhändler Tesco konnte sich beispielsweise in Großbritannien bereits über viele Jahre im Online-Geschäft etablieren und das Vertrauen der Kunden mithilfe eines transparenten Angebots gewinnen (vgl. WARSCHUN, KRÜGER & VOGELPOHL 2013: 10). Während im deutschen OLH 2010 nur etwa 200 Mio. EUR umgesetzt wurden, waren es in Großbritannien im gleichen Jahr rund 5,5 Mrd. EUR (vgl. WARSCHUN & RÜHLE 2011: 2). Wie Abbildung 6 zeigt, machte der OLH in Großbritannien bereits etwa 5 Prozent des Gesamtumsatzes des Lebensmittelhandels aus; insgesamt weist der britische Lebensmitteleinzelhandel ein geringeres Umsatzvolumen als der deutsche Lebensmittelmarkt auf. Der höhere Anteil ist auch darauf zurückzuführen, dass die britischen Kunden grundsätzlich bereit sind, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben als die deutschen (LINDER & RENNHAK 2012: 4f). Außerdem wird in Großbritannien eine zentrale Produktdatenbank für die online angebotenen Waren erstellt, sodass nicht jeder Händler selbst – wie es in Deutschland der Fall ist – den organisatorischen Aufwand erfüllen muss, den digitalen Kennzeichnungspflichten nachzukommen (vgl. LINDER & RENNHAK 2012: 25), was die Markteintrittsbarrieren für Unternehmen senken kann.

Abb. 6: Anteil des OLH am Lebensmitteleinzelhandel ausgewählter Länder (2013)

Quelle: eigene Darstellung nach STATISTA 2016b; WAGNER & WIEHENBRAUK 2014: 8

Mit etwa 3 Prozent Anteil am Lebensmitteleinzelhandel (vgl. Abbildung 6) und einem Wachstum von rund 30 Prozent bis 2008 sowie 50 Prozent zwischen 2008 und 2013 kann der französische OLH inzwischen durchaus als etabliert bezeichnet werden (vgl. NUFER & KRONENBERG 2014: 3). Während sich in den letzten Jahren in Großbritannien vor allem Geschäftsmodelle mit Lieferung herauskristallisieren konnten (vgl. NUFER & KRONENBERG 2014: 2), konzentrieren sich die französischen Online-Lebensmittelhändler auf Abholkonzepte, bei denen die Kunden vorkommissionierte Ware an verschiedenen Stationen, z.B. mithilfe von Drive-Through-Konzepten, abholen können (vgl. LINDER & RENNHAK 2012: 4). Die Zustellung in Privathaushalte wird zwar inzwischen von einigen Unternehmen angeboten, spielt aber in Frankreich bisher nur eine untergeordnete Rolle (vgl. NUFER & KRONENBERG 2014: 3).

Tab. 1: Zentrale Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Online-Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland

Einflussfaktoren		1990er Jahre	2010er Jahre
Technologische Einflussfaktoren	Anzahl der Internetnutzer	1997: ca. 4 Mio. Nutzer, die über 14 Jahre alt sind	2016: ca. 58 Mio. Nutzer, die über 14 Jahre alt sind
	Häufigkeit der Internetnutzung	Aufgrund der Standortabhängigkeit und der langsamen Bandbreiten erfolgt die Internetnutzung eher sporadisch	Über 75% der Internetnutzer nutzen das Internet mindestens einmal täglich, da mobile Geräte überall auf das Internet zugreifen und schnellere Bandbreiten erzielt werden können
	Verbreitung von Endgeräten	1998: Deutsche Haushalte sind mit 16,8 Millionen, überwiegend stationären, PCs und mit 4,5 Millionen Handys ausgestattet	2013: In deutschen Haushalten finden sich 66 Millionen, vor allem mobile, PCs (inkl. Laptops und Tablets) und rund 68,8 Millionen Handys und Smartphones
	Kosten der Internetnutzung	Hohe Preise durch Tarife mit minutengenaue Abrechnung und hohen Hardwarekosten	Stark reduzierter Verbrauchspreisindex für die Internetnutzung durch günstigere Flatrate-Tarife und preiswertere Hardware
	Mobile Zahlungsverfahren	eCash-Verfahren der Deutschen Bank (1997) wird nach vier Jahren mangels Nachfrage eingestellt	In einem fragmentierten Markt setzen sich inzwischen einige E-Payment-Anbieter und Sofort-Überweisungsdienste durch
	Vertrauen in den E-Commerce	Berührungsängste der Verbraucher hinsichtlich Datensicherheit und Zuverlässigkeit des Händlers	Zunehmendes Vertrauen durch sicherere E-Payment-Dienste und etablierte stationäre Händler im Online-Handel
Gesellschaftliche Einflussfaktoren	Generationswandel	Internetnutzer stammen überwiegend aus Generationen ohne digitale Erfahrungen ("Pre-Digitals"), die sich das Internetwissen zunächst erarbeiten müssen	"Digital Natives" und "Smart Natives" weisen ein primär internetbasiertes Einkaufsverhalten auf, da sie mit digitalen Produkten aufgewachsen sind
Rechtliche Einflussfaktoren	Rechtliche Rahmenbedingungen	fehlende rechtliche Rahmenbedingungen, da Gesetze vor allem auf den stationären Handel zugeschnitten sind	Vereinheitlichung der EU-Gesetze zum Fernabsatzrecht 2011 und neues EU-Vertriebsrecht für die Lebensmittelwirtschaft 2014
Brancheninterne Einflussfaktoren	Filialnetzdichte	Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hohe Filialnetzdichte im deutschen Lebensmitteleinzelhandel	Anhaltend überdurchschnittlich hohe Filialnetzdichte, auch aufgrund der Discounter-Struktur in Deutschland
	Wettbewerbssituation und Margen	Eine hohe Preissensibilität bei den deutschen Kunden sorgt für unterdurchschnittlich geringe Margen im europäischen Kontext	Unverändert geringe Margen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel können als Barriere für Investitionen in den OLH wirken

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an ARD 1997: 30; ARD & ZDF 2016; CIGAN 2002: 13f; CZAJKA & JECHOVA 2012: 416ff; EISENMANN, LINCK & POUSTTCHI 2004: 61; LINDER & RENNHAKE 2012: 9f; GRUBE 2014: 29ff; HEINEMANN 2011: 11f; KPMG 2012: 24; KPMG 2013: 19; METRO AG 2015: 133; RIEHM et al. 2003: 33; STATISTISCHES BUNDESAMT 2013; WARSCHUN, KRÜGER & VOGELPOHL 2013: 9; WARSCHUN & RÜHLE 2011: 2

6.5 Ausblick

Der Aufstieg des OLH kann künftig, wie in den vorausgegangenen Kapiteln beschrieben, zum einen die Regimestrukturen des Lebensmittelmarktes in Deutschland beeinflussen und mitbestimmen, z.B. durch eine nachhaltige Integration des OLH in die Multi-Channel-Strukturen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Zum anderen wirkt die Regimekonstellation auf den Entwicklungspfad des OLH. Das idealisierte Modell in Abbildung 3 zeigt die transformierte Ausgangssituation des Regimes, die langfristig Auswirkungen – insbesondere hinsichtlich geänderter Konsummuster – auf die übergeordneten Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Akteure haben kann. Der OLH kann somit unter Berücksichtigung der in Kapitel 3 beschriebenen fünf Entwicklungspfade einer Innovation gegenwärtig am wahrscheinlichsten unter der Regimeanpassung eingeordnet werden, denn bisher sind an den Regimekomponenten des Marktes nur geringfügige Anpassungen wahrzunehmen. Dabei ist das ursprüngliche Regime nicht als instabil zu bezeichnen, denn dafür müsste eine tiefgreifende Veränderung des stationären Lebensmitteleinzelhandels stattfinden, von der durch die bisherigen Entwicklungen des OLH in Deutschland jedoch nicht auszugehen ist. Hier herrscht, insbesondere unter Einbeziehung von Analysen zum Betriebsformenwandel im Einzelhandel, noch Forschungsbedarf. Es gilt zudem zu untersuchen, inwieweit eine fortschreitende Expansion des OLH in Deutschland räumliche Implikationen auf den bestehenden stationären Handel auslösen kann. Dass der OLH grundsätzlich das Potenzial aufweist, Gelegenheitsfenster zu durchschreiten und ein bestehendes Regime zu verändern, zeigt das Beispiel Großbritanniens. Dort führte die zunehmende Expansion des OLH beispielsweise zu einer Ausdünnung der Filialnetzstruktur und zu einer Schrumpfung der stationären Sortimente, das Innenstadtlagen ehemaliger stationärer Standorte für Folgenutzungen freigab (vgl. WAGNER & WIEHENBRAUK 2014: 9ff). Die insgesamt höheren Marktanteile und das schnelle Wachstum des OLH in Großbritannien, aber auch in anderen europäischen Ländern, deuten auf eine zunehmende Implementierung innovativer Entwicklungen im bestehenden Regime des Lebensmitteleinzelhandels hin. Die beschriebenen dortigen günstigen Rahmenbedingungen, allen voran die geringe Filialdichte und die höheren Margen des Lebensmitteleinzelhandels, können dabei als Katalysatoren der Entwicklung des OLH angesehen werden.

6 Fazit

Durch die Nutzung des MLP-Ansatzes konnte eine umfangreiche Reihe von Faktoren identifiziert und analysiert werden, die in Abhängigkeit von ihrer Ausprägung unterschiedlichen Einfluss auf die Entwicklung des OLH nehmen. Damit stellt der MLP-Ansatz eine sinnvolle Zugangsmöglichkeit zur Erklärung der Dynamiken des OLH dar. Zwar bleibt kritisch anzumerken, dass der Ansatz auch einige Unzulänglichkeiten für die Analyse aufweist, denn er beinhaltet keine räumliche Analyseebene der brancheninternen Entwicklungen. Und darüber hinaus bietet der MLP-Ansatz wenige Möglichkeiten zur Bewertung der einzelnen Faktoren in Relation zueinander und gibt kaum Aufschluss darüber, wie stark die einzelnen Faktoren die Dynamik beeinflussen. Dennoch konnten insgesamt einige Faktoren zur Erklärung der Dynamik des Einzelhandels identifiziert, bewertet und in ihrer Dynamik eingeordnet werden.

Bisher ist das soziotechnologische Regime in Deutschland deutlich weniger für den OLH geeignet als in anderen europäischen Ländern. Die Gründe dafür liegen vornehmlich bei einer vergleichsweise hohen Filialnetzichte der Discounter und Supermärkte, der hohen Preissensibilität der Kunden sowie der damit verbundenen geringen Margen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. In Großbritannien und Frankreich sind größere Margen durch eine insgesamt höhere Zahlungsbereitschaft der Kunden für Lebensmittel möglich und die Filialnetze gestalten sich nicht so engmaschig wie in Deutschland. Im Vergleich zu den Entwicklungen der 1990er Jahre haben sich aber die Einflussfaktoren bzw. Rahmenbedingungen des deutschen OLH verändert, sodass neue Betriebstypen entstanden sind oder sich bestehende weiterentwickelt haben.

Die dargestellten Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die Veränderungen der genannten Einflussfaktoren positiv auf die Expansion des OLH ausgewirkt haben. Dies gilt insbesondere für die Bereiche der technologischen und damit einhergehenden gesellschaftlichen Faktoren, denn die zunehmende Verbreitung internetfähiger und mobiler Endgeräte, die eine ortsunabhängige Verfügbarkeit des Internets ermöglicht, hat die tägliche Internetnutzung in die Gesellschaft immer stärker integriert. Durch gestiegenes Vertrauen in den E-Commerce wird auf mobile Zahlungsverfahren heute eher zugegriffen als dies noch in den 1990er Jahren der Fall war. Somit kann der expandierende digitale Handel mit Lebensmitteln als Reaktion auf die heutige Selbstverständlichkeit der Internetnutzung verstanden werden, die aufgrund der sich ändernden gesellschaftlichen Lebensstile und Konsummuster nun auch die Produktgruppe der Dinge des täglichen Bedarfs für den Online-Kauf erschließt.

Die beschriebene Entwicklung kann Implikationen auf die bestehende Marktstruktur des deutschen Lebensmitteleinzelhandels auslösen, die sich durch räumliche Auswirkungen bemerkbar machen können. In Zukunft kann der OLH in Deutschland die bestehende Filialnetzstruktur beeinflussen, zu ihr in Konkurrenz

treten, aber vor allem diese ergänzen. An dieser Stelle herrscht Forschungsbedarf, wie Kapitel 6.5 verdeutlicht hat.

Gleichzeitig zeigt aber insbesondere die marktstrukturelle Situation, dass noch nicht entschieden ist, inwiefern sich die bisherige noch recht moderate Expansion auch in Zukunft fortsetzbar sein wird. Doch auch wenn der OLH in Deutschland noch hinter den Umsatzzahlen anderer internationaler Beispiele zurückbleibt, so zeigen die Entwicklungen in diesen Ländern das Potenzial des OLH für eine weitere Expansion heraus aus der Nische und hin zu einem Marktbestandteil des deutschen Lebensmitteleinzelhandels.

7 Literatur

ARD (1997): ARD-Online-Studie 1997: Online-Nutzung in Deutschland. http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/fileadmin/Onlinestudie_1997/Online97.pdf. 2017-03-20.

ARD & ZDF (2016): ARD/ZDF-Onlinestudie 2016: 84 Prozent der Deutschen sind online – mobile Geräte sowie Audios und Videos mit steigender Nutzung. (Pressemitteilung vom 12. Oktober 2016). <http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=530>. 2017-03-20.

BEST, B. (2015): Nachhaltige urbane Laboratorien. Transdisziplinäre Analyse der demokratischen Implikationen von Energiewende- und Klimaschutzstrategien am Beispiel der InnovationCity Ruhr – Modellstadt Bottrop. https://www.itas.kit.edu/downloads/veranstaltung_2015_postwachstumsgesellschaft_best.pdf. 2017-01-21..

BULLINGER, D. (2015): Online-Shopping, stationärer Handel, Einkaufszentren und die Städte – was kommt auf uns zu? – In: Real Corp 2015 Tagungsband: 455-472, Ghent.

CIGAN, H. (2002): Der Beitrag des Internets für den Fortschritt und das Wachstum in Deutschland: Ökonomische Auswirkungen des Internets und der Gestaltung der Zugangspreise. – HWWA Report, 217: 1-65.

CLARK, G.L. & WRIGLEY, N. (1997): Exit, the firm and sunk costs: reconceptualizing the corporate geography of disinvestment and plant closure. – *Progress in Human Geography*, 21(3): 338-358.

COURSARIS, C. & HASSANEIN, K. (2002): Understanding m-commerce: a consumer-centric model. – *Quarterly journal of electronic commerce*, 3: 247-272.

CZAJKA, S. & JECHOVÁ, P. (2012): Der Einsatz von Computer und Internet in privaten Haushalten in Deutschland. Ergebnisse der Erhebung 2011.– In: STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg.): *Wirtschaft und Statistik*, Wiesbaden: 415-423.

DANNENBERG, P. & FRANZ M. (2014): Essen aus dem Internet. Online-Supermärkte auf dem Weg aus der Experimentierphase? – *Standort. Zeitschrift für Angewandte Geographie*, 38: 237-243.

DANNENBERG, P., FRANZ, M., LEPPER, A. (2016): Online einkaufen gehen – Einordnung aktueller Dynamiken im Lebensmittelhandel aus Perspektive der geographischen Handelsforschung – *Schriftenreihe des Arbeitskreises Geographische Handelsforschung in der Deutschen Gesellschaft für Geographie*: 133-156.

DELFMANN, W. et al. (2011): Concepts, challenges and market potential for online food retailing in Germany – Working Paper, Department of Business Policy and Logistics, University of Cologne, 108, Köln.

DIALOGPLATTFORM EINZELHANDEL (2015): Kundenansprache im digitalen Zeitalter. <http://www.dialogplattform-einzelhandel-zusammenfassung-2-workshop,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf>. 2016-04-16.

DOHERTY, N., ELLIS-CHADWICK, F., HART, C. (1999): Cyber retailing in the UK: the potential of the internet as a retail channel. – *International Journal of Retail and Distribution Management*, 27(1): 22-36.

DOPLBAUER, G. (2015): E-Commerce: Wachstum ohne Grenzen? Online-Anteile der Sortimente – heute

und morgen. http://www.gfk-geomarketing.de/fileadmin/gfkgeomarketing/de/beratung/20150723_GfK-eCommerce-Studie_fin.pdf. 2016-09-13.

DWORAK, T. & BURDICK, B. (2003): Ökologische und soziale Chancen und Risiken des E-Commerce im Nahrungsmittelsektor im Bereich von Regional- und Bioprodukten. – 7. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau, Ökologischer Landbau der Zukunft, Wien, 24.-26. Februar 2003: 329-332.

EHI RETAIL INSTITUTE (2015): Umsatz im Online-Lebensmittelhandel in ausgewählten Ländern weltweit (2015-2020). <http://www.handelsdaten.de/internationaler-handel/umsatz-online-lebensmittelhandel-ausgewahlte-laender-prognose>. 2016-10-16.

EISENMANN, M., LINCK, K., POUSTTCHI, K. (2004): Nutzungsszenarien für mobile Bezahlverfahren. Ergebnisse der Studie MP2. – In: POUSTTCHI, K. & TUROWSKI, K. (Hrsg.): Mobile Economy: Transaktionen, Prozesse, Anwendungen und Dienste. Proceedings zum 4. Workshop Mobile Commerce. Bonn: 50-62.

GASSMANN, M. (2015): Warum wir Lebensmittel bald doch im Internet kaufen. <https://www.welt.de/wirtschaft/article144340416/Warum-wir-Lebensmittel-bald-doch-im-Internet-kaufen.html>. 2016-10-17.

GEELS, F. W. (2002): Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. – Research Policy, 31: 1257-1274.

GEELS, F. W. & SCHOT, J. (2007): Typology of sociotechnical transition pathways. – Research Policy, 36: 399-417.

GENUS, A. & COLES, A.-M. (2008): Rethinking the multi-level perspective of technological transitions. – Research Policy, 37: 1436-1445.

GRUBE, M. (2014): Lebensmittelinformation im Internethandel.– In: VOIT, W. (Hrsg.): Online-Handel mit Lebensmitteln: 6. Marburger Symposium zum Lebensmittelrecht. Marburg: 29-42.

GS1 GERMANY (2014): Leitfaden zur Umsetzung der Lebensmittelinformations-Verordnung Nr. 1169/2011 (LMIV) auf Basis der GS1 Standards. https://www.gs1-germany.de/fileadmin/gs1/best_practices/lmiv_leitfaden_deutsch.pdf. 2016-08-22.

HDE – HANDELSVERBAND DEUTSCHLAND (2014): Wachstumschance Onlinehandel nach GfK Consumer Panel. - In: HANDELSVERBAND DEUTSCHLAND (2014): Handel digital. Online Monitor 2014. Berlin: 1-15.

HDE – HANDELSVERBAND DEUTSCHLAND (2015): Lebensmittelhandel: Online-Anteil wächst. <https://www.einzelhandel.de/index.php/presse/pressearchiv/item/125606-lebensmittelhandel-online-anteil-waechst>. 2017-02-17.

HEINEMANN, G. & VOCKE, R. (2010): Lebensmitteleinzelhandel: Den Online-Zug nicht verpassen. – IKB Aktuell 1157. http://www.management-engineers.de/fileadmin/assets/pdf/fachbeitraege/100211_Lebensmitteleinzelhandel_IKB_RVO.pdf. 2015-03-22.

HEINEMANN, G. (2011): Cross-Channel-Management: Integrationserfordernisse im Multi-Channel-Handel. – Wiesbaden.

HEINEMANN, G. (2015): Der neue Online-Handel. – Wiesbaden⁶.

HEUSS, E. (1965): Allgemeine Markttheorie. – Tübingen/Zürich.

KPMG (2012): Trends im Handel 2020. <https://www.kpmg.de/docs/20120418-Trends-im-Handel-2020.pdf>. 2016-04-03.

KPMG (2013): Die Zukunft des Einkaufens. Perspektiven für den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und der Schweiz. <https://www.kpmg.com/DE/de/Documents/studie-zukunft-einkauf-2013-gdi-kpmg-version-2.pdf>. 2016-04-03.

- KULKE, E. (2006): Wirtschaftsgeographie. – Paderborn².
- KUNZ, P., VÖGELE, S., RÜBBELKE, D. (2016): Innovationsökonomische Analyse der Entwicklung von Solarstromspeichern in Deutschland.
https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/Events/Eninnov2016/files/lf/Session_A5/LF_Kunz.pdf. 2017-01-20.
- LINDER, M. & RENNHAKE, C. (2012): Lebensmittel-Onlinehandel in Deutschland. – Reutlinger Diskussionsbeiträge zu Marketing und Management, 04, Reutlingen.
- MATTES, A. & PAVEL, F. (2012): Flächendeckender Breitbandausbau in Deutschland: mehr Nutzen als Kosten. – Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, 81: 41-56.
- MCNAIR, M.P. (1958): Significant trends and developments in the post-war period.– In: SMITH, A.B. (Hrsg.): Competitive distribution in a free high level economy and its implications for the university. Pittsburgh: 1-25.
- METRO AG (HRSG.) (2015): Metro-Handelslexikon 2015/2016. Daten, Fakten und Informationen zum Handel in Deutschland, Europa und der Welt. – Düsseldorf.
- METROGROUP (2015): Start-up Emmas Enkel auf Expansionskurs.
<https://www.metrogroup.de/unternehmen/inside-metro/2015/09/29/start-up-emmas-enkel-auf-expansionskurs>. 2016-09-10.
- NELSON, R.R. & WINTER, S.G. (1977): In search of useful theory of innovation. – Research Policy 6: 36-76.
- NIESCHLAG, R. (1954): Die Dynamik der Betriebsformen im Handel. – Essen.
- NUFER, G. & KRONENBERG, S. (2014): Chancen für nachhaltige Geschäftsmodelle im Lebensmittel-Onlinehandel. – Reutlinger Diskussionsbeiträge zu Marketing und Management, 04, Reutlingen.
- OBERPRILLER, S. (2015): Online-Händler Shopwings gibt auf.
<http://www.sueddeutsche.de/muenchen/versand-von-lebensmitteln-online-haendler-shopwings-gibt-auf-1.2576146>. 2016-09-15.
- PENZEL, H.-G., STAHL, E., WEINFURTNER, S., WITTMANN, G. (2015): Der steinige Weg zum mobilen Bezahlen.– In: LINNHOFF-POPIEN, C., ZADDACH, M., GRAHL, A. (Hrsg.): Marktplätze im Umbruch. Berlin, Heidelberg: 409-419.
- REISCH, L., BÜCHEL, D., JOOST, G., ZANDER-HAYAT, H. (2016): Digitale Welt und Handel. Verbraucher im personalisierten Online-Handel. – Berlin.
- RIP, A. & KEMP, R. (1998): Technological change.– In RAYNER, S. & MALONE, E.J. (Hrsg.): Human Choice and Climate Change. Ohio: 327-399.
- RIEHM, U., PETERMANN, T., ORWAT, C., COENEN, C., REVERMANN, C., SCHERZ, C., WINGERT, B. (2003): E-Commerce in Deutschland. Eine kritische Bestandsaufnahme zum elektronischen Handel. – Berlin.
- RING, L.J. & TIGERT, D.J. (2001): Viewpoint: the decline and fall of internet grocery retailers. – International Journal of Retail and Distribution Management, 29(6): 264-271.
- SCHÖGEL, M. (2012): Distributionsmanagement. – München.
- SCHRAPE, J.-F. (2014): Kurze Einführung in die Multi_level Perspektive. <https://gedankenstrich.org/wp-content/uploads/2014/11/Kurze-Einführung-in-die-Multi-Level-Perspective.pdf>. 2017-01-20.
- SEIDEL, S., MAREI, N., BLANQUART, C. (2016): Innovations in e-grocery and Logistics Solutions for Cities. – Transportation Research Procedia, 12: 825-835.
- STATISTA (2016a): Deutscher Verbraucherpreisindex für die Internetnutzung in den Jahren 2000 bis 2007.

<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38671/umfrage/verbraucherpreisindex-fuer-internetnutzung-von-2000-bis-2007/>. 2017-03-20.

STATISTA (2016b): Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel in der EU nach Ländern 2013
<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74609/umfrage/umsatz-im-einzelhandel-mit-waren-verschiedener-art-haupttrichtung-nahrungsmittel-in-den-laendern-der-eu/>. 2016-10-16.

STATISTISCHES BUNDESAMT (2013): Ausstattung privater Haushalte mit Informations- und Kommunikationstechnik - Deutschland.
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingungen/AusstattungGebrauchsgueter/Tabellen/Infotechnik_D.html. 2016-10-09.

STEPPER, M. (2014): Stärkung der innerstädtischen Einzelhandelslagen vor dem Hintergrund des zunehmenden Online-Einkaufs.– In: KÜPPER, P., LEVIN-KEITEL, M., MAUS, F., MÜLLER, P., REIMANN, S., SONDERMANN, M., STOCK, K., WIEGAND, T. (Hrsg.): Raumentwicklung 3.0 - Gemeinsam die Zukunft der räumlichen Planung gestalten. Hannover: 175-187.

THEUVSEN, L. & SCHÜTTE, R. (2013): Lebensmittel im Electronic Commerce: Historische Entwicklung und aktuelle Trends. – In: CLASEN, M., KERSEBAUM, K. C., MEYER-AURICH, A., THEUVSEN, B. (Hrsg.): Massendatenmanagement in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Potsdam: 335-338.

TRUFFER, B. (2013): Zur geographischen Spezifizierung soziotechnischer Systeme. Energiewende zwischen lokaler Verankerung und globaler Vernetzung. – Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis, 22(2): 20-26.

WAGNER, W. & WIEHENBRAUK, D. (2014): Cross channel revolution im Lebensmittelhandel.
[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Studie_Cross_Channel_-_Die_Revolution_im_Lebensmittelhandel/\\$FILE/EY-Cross-Channel-Die-Revolution-im-Lebensmittelhandel.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Studie_Cross_Channel_-_Die_Revolution_im_Lebensmittelhandel/$FILE/EY-Cross-Channel-Die-Revolution-im-Lebensmittelhandel.pdf). 2015-03-22.

WARSCHUN, M. & RÜHLE, J. (2011): Online-Food-Retailing - Nischenmarkt mit Potenzial.
http://www.atkearney.de/documents/856314/1214680/BIP_Online-Food-Retailing_Nischenmarkt_mit_Potenzial.pdf/76360586-e8c5-4e83-89bd-b9e13bafea96. 2015-03-22.

WARSCHUN, M., KRÜGER, L., VOGELPOHL, N. (2013): Online-Food-Retailing – Ein Markt im Aufschwung.
<https://www.atkearney.de/documents/856314/3014702/BIP+Online-Food-Retailing+Ein+Markt+im+Aufschwung.pdf/2cfae910-1c7e-4ccb-98fc-730e6ae10ff5>. 2016-04-24.

WOTRUBA, M. (2011): Drive-In als neues Konzept im Lebensmittelhandel. Kommt damit der Durchbruch des Online-Shopping bei Gütern des täglichen Bedarfs? – Geographische Handelsforschung, 29: 38-41.

WRIGLEY, N. & CURRAH, A. (2006): Globalizing retail and the ‚new e-economy‘: the organizational challenge of e-commerce for the retail TNC’s. – Geoforum, 37(3): 340-351.

ZADEMACH, H.-M. & SCHULZ, C. (2016): Wirtschaft und Entwicklung. Weiterführende Ansätze: Social Studies of Technology.– In: FREYTAG, T., GEBHARDT, H., GERHARD, U., WASTL-WALTER, D. (Hrsg.): Humangeographie kompakt. Berlin: 156-157.

ZENTES, J., SWOBODA, B., MORSCHETT, D., SCHRAMM-KLEIN (Hrsg.) (2012): Handbuch Handel. – Wiesbaden².